

BERDAQNING AHMOQ PODSHO DOSTONI TAHLILIIY NUQTAYI NAZARDAN BUGUNGI KUN BILAN BOG'LIQLIK JIHATLARI

Hamidov Akmaljon Otabek o'g'li¹

Adashboyev Imomjon Abduvohid o'g'li²

¹ Toshkent pediatriya tibbiyot institutining Tibbiy-pedagogika fakulteti
1-kurs 108-guruh talabasi,

² Toshkent pediatriya tibbiyot institutining Tibbiy-pedagogika fakulteti
105-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337413>

Annotatsiya: Qoraqolpoq klassik adabiyotining namoyondasi deb nom olgan Berdaqning hayoti-ijodi jarayonini o'rganish ta'lim muassasalarida qay darajada ekanligi haqida fikr yuritimiz.

Kalit so'zlar: Berdaq hayoti va ijodi, adabiy meroslari, qo'lyozmalari.

Men turli sinov va kurashlarda toblangan, iymon-irodasi mustahkam xalqimizning aql-zakovati va azmu shijoatiga ishonaman.¹

O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyev

Asosan, ko'chmanchilik asosida chorvachilik bilan shug'ullangan qoraqalpoqlar uzoq asrli hayotining jabru-stamlarni boshidan kechirdi. Ular goh Buxoro, goh Xiva xonliklari tarkibiga kirgan joylarda istiqomat qilgan. O'zlarining milliy davlatlari faqat XX asrdagina vujudga keldi. Qoraqalpoq xalqi adabiyoti tarixida juda murakkab jarayonni bosib o'tgan adib Berdaq serqirra ijod qilgan vakillardan hisoblanadi. Qoraqalpoq xalqining yozuviga asosan XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ega bo'lgan edi. Shuning uchun ularning adabiyoti tarixi asosan xalq og'zaki ijodi janrlari bilan bo'lgan ertak, qo'shiq va dostonlardan iboratdir. Qoraqalpoq xalqining "Qirq qiz", "Alpomish", "Er qo'shay", "Mast podsho", "Shahriyor" singari dostonlari xalq orasida juda mashhur bo'lib Qoraqalpoq xalqining og'zaki ijodi boyligidan dalolatdir. Qolaversa, o'zbek adabiyotining O'rta Osiyo xalqlari og'zaki ijodida mashhur bo'lgan "Oshiq G'arib", "Yusuf va Zulayxo", "Oshiq Xamro", "Toxir va Zuxro", "Yusuf Axmad" kabi dostonlar ham qoraqalpoq xalqi orasida keng tarqalgan. Adabiyotimizdagi bu dostonlarning deyarli barchasida vatanparvarlik, xalqparvarlik talqinlari yetakchi o'rinni egallaydi. Bu g'oya ayniqsa "Qirq qiz" dostonida ko'zga yaqqol tashlanadi. Dostonda hikoya qilinishicha, sarkarda Guloyim qirq qiz va xalq bilan birgalikda Eron shohi Nodirshoxga hamda qalmoq xoni Surtayga qarshi jang qilib, mardlik va qahramonlik namunasini ko'rsatadilar.

Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodida turli mavzudagi qo'shiqlar ko'p uchraydi. Shulardan eng ko'p tarqalgani «jaydari qo'shiq» deb ataladigan turidir. Bu qo'shiqlar xalq hayotining turli tomonlarini qamrab olgan bo'lib, sodda, tushunarli qilib aytilgan. Ayniqsa yoshlar orasida ko'proq tarqalgan bo'lib, unda sevgi – muhabbat mavzusi yetakchilik qiladi. Yuqoridagi kabi yuksak shakldagi vatanparvarlik va xalqqa hizmat qilish kabi yuksak mavzudagi ijodni qoraqalpoq buyuk yozuvchisi bo'lgan Berdaq ijodida ham kuzatish mumkin.

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma to'qqiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagı nutqidan. 30.08.2020 yil

Berdaq "Ahmoq podsho" nomli dostonida zolim xonlarni qattiq tanqid ostiga olib adolatsiz xonlarni va beklarni qoralaydi. Ahmoq podsho asari orqali Qoraqalpoq xalqining barcha muammolarini va butun dunyodagi insoniylik tushunchalari bo'lgan vatanparvarlik, adolat kabi g'oyalarning ulug'lanishini o'zining asari talqinida yoritgan.

Asarning mazmuni quyidagicha: Asarda Ahmoq podsho uzoq vaqt farzand ko'rmaydi. Keyin uning Gulim ismli xotini qizli bo'ladi. Podsho esa bundan g'azablanib, xotini va qizini yo'q qilishni buyuradi. Dono cho'ri ayol Zoraning tadbirkorligi tufayli Gulim va Gulzor omon qoladi. Podshoning qizi Gulzor ulg'aygach, otasini borib ko'radi. Ahmoq podsho esa o'z qiziga oshiq bo'lib qoladi. Qizi podsho taklifini rad etgach, uni itlarga talatib o'ldirishni buyuradi. Eng vahshiy itlar ham qizga yaqinlashmaydi. Aksincha, itlar tilga kirib, podshoni qarg'aydi. Gulzor uzoq vaqt podsho ko'zidan yashirinish maqsadida o'rmonga chiqib yashay boshlaydi. Keyin esa kelib Ahmoq podshoni o'ldiradi.

Asarning mazmunidan ham ko'rinib turibdiki, xalq boshiga kelayotgan kulfatlarga Ahmoq podsholarga o'xshash zolim va benomus hukmdorlar sababchi ekanligi xatto o'z qilmishidan afsuslanmaydigan zolimlar xorlikda o'lishi bilan yakunlanadi. Xullas, qoraqalpoq xalq klassik adabiyoti kechroq yozma adabiyotga ega bo'lgan bo'lsada, unda xalq hayotini haqqoniy aks ettiruvchi bir qancha asarlar yaratildi. Bu yaratilishda yuksak darajada e'tirof etiluvchi Berdaq katta ahamiyat kasb etadi. Qoraqalpoq adabiyotining paydo bo'lishi va shakllanishida xalq og'zaki ijodining roli katta bo'lsa uni yozilishida birinchiliklar qatorida Berdaq ham o'z munosib hissasini qo'shgan adib hisoblanadi. Ko'pgina qo'shiqlar, latifalar, masallar, ertaklar, dostonlar qoraqalpoq xalqi shoirlari tomonidan kuyga solinib ijro etilishida ham Berdaqning o'rni beqiyosdir.

Xalq shoiri ham san'atkor, ham yozuvchi sifatida mashhur bo'lgan Berdaq doimo xalq hurmatida bo'lgan. Ikkinchidan, qoraqalpoq yozma adabiyotining shakllanishida bevosita o'zbek adabiyotining roli katta bo'lgan. O'zbek xalqi bilan yonma-yon yashagan qoraqalpoq xalqi madaniyatining vakillaridan bo'lgan Berdaq ham Buxoro va Xiva madrasalarida o'qish uchun boradi, ammo iqtisodiy va siyosiy tanglik tufayli madrasada tahsil olishiga to'sqinlik qiladi.

Qoraqalpoq adabiyotida birinchilar qatorida bo'lib baxshichilik jarayonlarini kuyga solib ijod qilgan shoir Berdaq ko'plab ijod jarayonlarini xalqning turmush tarzidan olib yozgan. Berdaq ijodidagi barcha jarayonlarni xalq bilan hamohang tarzda yaratgan shoirni adib sifatida o'rganamiz.

Berdaqning asarlari ham og'zaki, ham yozma shaklda xalq orasida ommalashib tarqalgan. U Qoraqalpoq dostonchiligining yirik vakillaridan bo'lib, repertuarida «Ahmoq podsho», dostoni xalqni ehtromiga sabab bo'lgan. Kambag'al xalqning og'ir turmushi haqidagi she'ri «Xalq uchun», «Soliq», singari she'rlarni yozib o'zining zamonasidagi ochko'z xonlarni, beklarni tanqidiy shaklda qo'rqmasdan yoza olgan buyuk iste'dod egasidir. Berdaqning Ahmoq podsho dostonida ochko'z podsho va yon atrofidagi poraho'r amaldorlar, turli tovlamachilar fosh qilingan. Xotin-qizlar ozodligi mavzusiga ham daxldorlik ayni shu dostonidagi she'rida yoritib berilgan. Shu bilan birga bu she'riy dostonida ko'p xotinlilik kabi illatlar qattiq tanqid qilinadi. Berdaq yozgan illatlar bugungi zamonamizda ham mavjud va bu illatlarga birgalikda birlashib kurashish lozimligini Berdaq asarlari orqali xalqimizga va yosh avlod vakillari bo'gan talabalarga ham yetkazish muhim ahamiyatga ega.

Boshqa adiblardan farqli o'laroq Berdaq dostonlarida o'sha davrdagi xalq ichidagi qahramonlarning kayfiyati qanday bo'lganini alohida e'tiborga olgan. Xalqning ichki muammolariga qaratilgan, she'rlari va dostonlaridagi qahramonlarini jonli tasvirlashga ko'z o'ngida paydo bo'lishiga izoh berib o'tirmaydi. Aksincha, sodda tarzda oddiylik va jo'n usulda qahramonlar hayoti she'riy tarzda o'z aksini topgan. She'rlari va dostonlaridan olinadigan barcha xulosalarni kitobxonning o'zi tomonidan va ichki dunyoqarashidan kelib chiqib xulosa qilishi mumkin bo'ladi. Masalaning bu tomonini o'quvchining o'ziga havola qiladi.

FOYDALANILGAN ADADIYOTLAR:

1. "Ma'naviyat yulduzlari" (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999 yil) kitobidan olindi.
2. Davkarayev N. Ocherki po istorii dorevolyusionnoy karakalpakskey literatur?. T., 1959.
3. Nurmuxammedov M. Qoraqalpoq adabiyoti tarixi. T. 1978.
4. Tojiboyev A. Sir qo'shiqlari. T. 1970.
5. Berdaq. Tanlangan asarlar. T. 1978.
6. Kaipberganov T. Gumroxlar. Roman. T., 1978.
7. <http://www.samdu.uz/>
8. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Berdag>